

УДК 159.9+330.322

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРМИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ****ECONOMIC ATTITUDES
OF THE REPRESENTATIVES OF PERM AND PERM REGION**© *Федотова В. А.**Национальный исследовательский университет**Высшая школа экономики, г. Пермь, Россия, vera_goldyreva@mail.ru*© *Fedotova V.**National research university**Higher School of Economics, Perm, Russia, vera_goldyreva@mail.ru*

Аннотация. В данном исследовании был проведен анализ особенностей экономических установок жителей Перми и Пермского края, что, по нашему мнению, представляет интерес для региональной науки, в частности, для понимания психологической специфики населения региона. В качестве респондентов выступили жители Пермского края (n=557) - представители Перми, Кудымкара, Кунгура, Губахи, Соликамска, Березников и некоторых муниципальных районов в составе края: Ильинского, Кисертского, Нытвенского, Осинского, Суксунского.

Abstract. In presented research the features of economic attitudes of residents of Perm and Perm region has been analyzed. This problem is interesting to regional science, in particular, for understanding of psychological specifics of the population of the region. Residents of Perm and Perm region (n=557) - representatives of Perm, Kudymkar, Kungur, Gubakha, Solikamsk, Berezniki and some municipal districts as Ilyinsky, Kishertsky, Nytvensky, Osinsky, Suksunsky have acted as respondents. The majority of respondents are experiencing economic anxiety, worried about their financial situation due to the economic crisis in the country, feel the need to increase income and at the moment have a shortage of cash.

Ключевые слова: экономические установки, экономическое развитие, Пермь, Пермский край

Keywords: economic attitudes, economic development, Perm, Perm region

Пермский край постепенно становится центром культурного, экономического и политического развития, что привлекает жителей других регионов и городов России для работы, сотрудничества, учебы или просто кратковременного пребывания. На данный момент работ по проблеме изучения экономических установок у жителей Перми и Пермского края нет, хотя имеется ряд исследований о системе ценностей жителей регионов России [3; 4]; и работы, целью которых было изучение особенностей связи ценностей и экономических установок жителей крупных городов РФ [1; 2; 5; 8].

Экономические установки отражают отношение человека к собственному материальному положению. Специалисты часто рассматривают установки на экономическую самостоятельность и экономический патернализм. Субъективный экономический статус - показатель восприятия человеком своего материального положения. СЭС – компонент идентичности личности. Вообще, проблема отношений собственности, богатства стала одной из самых актуальных в России на сегодняшний день. На

взаимодействия в экономической и микросоциальной среде оказывают влияние представления человека о своем материальном положении.

Сознание россиян существенно изменилось за последние пятнадцать лет. В основном, оно раскрепостилось и избавилось от идеологической табуированности, стало более толерантным при оценивании экономики. Тем не менее, в ней довольно прочно укоренилась боязнь будущего и чувство необъяснимой тревоги. На психологический стресс населения оказывают влияние множество факторов: и катастрофы, и трудности выживания, и этнические, и религиозные конфликты, преступность и, разумеется, экономический кризис.

Ученые неоднократно затрагивали вопрос степени удовлетворенности индивидом собственной жизнью. Р. Инглихарт, к примеру, отмечает, что удовлетворенность жизнью отражает сумму степеней удовлетворенности разнообразными ее аспектами: финансовым положением, работой, окружающей средой, здоровьем и т. д. [6]. Установлено, что значение материальных ценностей увеличивается в странах с низким доходом населения. Существует универсальная многокомпонентная модель психологического благополучия, предложенная К. Рифф. Она полагает, что благополучие в некоторой степени, - это развитие личности, самопринятие, цель в жизни, положительные отношения с другими, способность управлять жизненной ситуацией и т. д. [5]. Предложенная К. Рифф модель психологического благополучия включает в себя шесть составляющих: заботливые и доверительные отношения с другими; наличие занятий и целей, которые придают смысл жизни и чувство самореализации и развития; возможность следовать своим убеждениям; способность успешно справляться с требованиями жизни и положительное отношение к самому себе и своему прошлому.

Эмпирическое исследование

Объектом исследования являются ценности и экономические установки.

Предмет исследования – взаимосвязь ценностей и экономических установок у представителей Перми и Пермского края.

Цель исследования – анализ особенностей ценностных ориентаций и экономических установок жителей Перми и Пермского края и выявление, какие ценности лежат в экономического поведения.

Методика исследования

Выборка. В качестве респондентов выступили жители Пермского края (n=557) - представители Перми, Кудымкара, Кунгура, Губахи, Соликамска, Березников и некоторых муниципальных районов в составе края: Ильинского, Кишертского, Нытвенского, Осинского, Суксунского (Таблица 1).

В качестве основного метода исследования был использован метод опроса, заключающийся в заполнении респондентами специально подготовленного опросника, в котором были использованы методика «Субъективное экономическое благополучие» [6]. Респонденты заполняли онлайн анкету, в некоторых случаях были проведены личные встречи - посещение Высших Учебных Заведений и некоторых предприятий Перми и Пермского края.

Методика «Субъективное экономическое благополучие» (Хащенко, 2011) представляет собой опросник, состоящий из 26 утверждений, к каждому из которых предлагается пять вариантов ответов, где 1 соответствует ответу «не согласен с утверждением», а 5 – «полностью согласен». Далее, в соответствии с ключом, подсчитываются показатели по таким факторам, как: экономический пессимизм/оптимизм, экономическая тревожность, субъективная адекватность дохода, финансовая депривированность, текущее благосостояние семьи.

Таблица 1.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Города Пермского края	Количество респондентов	Пол Муж/Жен	Возраст
Пермь	147	Жен – 86 Муж - 61	Min: 17 Max: 75
Кунгур	68	Жен – 39 Муж - 29	Min: 18 Max: 69
Кудымкар	35	Жен – 18 Муж - 17	Min: 21 Max: 83
Березники	87	Жен – 34 Муж - 53	Min: 17 Max: 68
Соликамск	27	Жен – 16 Муж - 11	Min: 19 Max: 70
Губаха	39	Жен – 18 Муж - 21	Min: 16 Max: 74
Муниципальные районы в составе Пермского края			
Районы	Количество респондентов	Пол Муж/Жен	Возраст
Кишертский район	48	Жен – 17 Муж - 31	Min: 20 Max: 68
Осинский район	37	Жен – 22 Муж - 15	Min: 19 Max: 76
Нытвенский район	16	Жен – 5 Муж - 11	Min: 19 Max: 77
Сукуснский район	22	Жен – 14 Муж - 8	Min: 23 Max: 84
Ильински район	31	Жен – 17 Муж - 14	Min: 17 Max: 78

Данный опросник был выбран нами, поскольку он предоставляет широкие возможности в анализе богатого и разнопланового эмпирического опыта в области изучения взаимоотношений, объективных условий жизни и благополучия человека, «экономики» благополучия и счастья, субъективных индикаторов благосостояния, ценностно-смысловых аспектов материальных достижений. Опросник СЭБ дает возможность изучения фундаментальной проблемы соотношения объективных и субъективных оценок экономических условий жизни на основе новой методологии.

В ходе работы, мы выявили экономические установки жителей Перми и Пермского края. Проведенный первичный анализ ответов респондентов позволил выявить минимальное, максимальное и среднее значения, а также стандартное отклонение по каждой переменной (Таблица 2).

Стоит заметить, что средние значения по всем экономическим установкам находятся примерно на одном сравнительно низком уровне, что подтверждает тот факт, что в стране наблюдается экономический кризис.

Как отмечают практики, экономическая ситуация в стране сейчас не самая благоприятная: снижение цен на нефть, санкции со стороны стран Запада, ослабление курса рубля, рост инфляции — все это негативным образом сказывается на экономике. По мнению экспертов, потребительская активность россиян в ближайшие полгода заметно сократится.

Рассмотрим подробнее экономические установки. Более ранние исследования показали, что оценка условий жизнедеятельности человека и их изменений выступает как одно из важнейших обстоятельств его субъективного экономического благополучия и включает представления о социально-экономической ситуации в стране (или регионе проживания) и ее

влиянии на рост благосостояния. Главной особенностью такой оценки является ее ориентированность на выявление характера ожиданий его изменения. В известном смысле субъективное экономическое благополучие – это не только оценка текущего благосостояния индивида, но и в равной мере оценка его в системе экономических ожиданий.

Таблица 2.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ
(по t - критерию Стьюдента)

<i>Статистические значения</i>	<i>Респонденты</i>		
	<i>Мин-Макс</i>	<i>Ср. знач.</i>	<i>Станд. откл.</i>
<i>Экономические установки</i>			
Экономический оптимизм/пессимизм	2,4-3,8	3,1	0,53
Текущее благосостояние семьи	1,3-2,7	2,0	0,59
Финансовая депривированность	1,3-4,2	2,75	0,69
Субъективная адекватность дохода	2,1-3,9	3,0	0,53
Экономическая тревожность (финансовый стресс)	2,6-4,7	3,65	0,65

*** – различия достоверны на уровне $p < 0,001$

** – различия достоверны на уровне $p < 0,01$

* – различия достоверны на уровне $p < 0,05$

Нестабильная финансово-экономическая обстановка привела к тому, что тема финансов стала одной из ключевых в социостатистике. Результаты опросов показывают, что сложившаяся ситуация вызывает у россиян беспокойство и нагнетает обстановку, а влияние каждого из упомянутых индикаторов воспринимается в негативном контексте. Рост цен влияет на потребительскую активность россиян, их финансовые возможности при покупке тех или иных товаров и планирование семейного бюджета [7].

Экономическая установка «Текущее благосостояние семьи» предполагает оценку по 5-ти балльной таких утверждений, как «Насколько Вы удовлетворены материальным положением Вашей семьи», «Как вы оцениваете уровень собственного благосостояния на настоящее время» и «Если расположить все российское население на шкале в соответствии с уровнем материального благосостояния, так, чтобы на одном полюсе оказались самые бедные, а на другом – самые богатые, то, как Вы отметите собственное положение на шкале благосостояния, в котором Вы находитесь в настоящий момент?». Соответственно, удовлетворенность материальным положением семьи и собственным благосостоянием на текущий момент у жителей Перми и Пермского края выше среднего уровня.

Среднее значение уровня субъективной адекватности дохода равно 3, что свидетельствуют о том, что доходы представителей Перми и Пермского края в большей степени удовлетворяют потребность в независимости и свободе, потребность в материальном благополучии, потребность в самореализации и безопасности. В ранних исследованиях было выявлено, что даже после нескольких лет реформ и экономического кризиса, которые повлекли за собой увольнение и обеднение большинство россиян, жители России все равно убеждены, что деньги - это не источник счастья. Говоря об отношении к деньгам, то представители старшего поколения воспринимают деньги как источник помощи. В некоторых исследованиях показано, что респондентов, удовлетворенных своим материальным положением намного меньше, чем людей, удовлетворенных собственной жизнью в целом [6]. Относительно наших респондентов, то несмотря на достаточно высокий уровень экономической тревожности (финансового стресса), можно констатировать склонность к экономическому оптимизму. Другими словами, несмотря на то что,

большинство респондентов оценивают текущие экономические условия в стране, как неблагоприятные для роста личного благосостояния и доходов; испытывают беспокойство за свое материальное положение в связи с экономическим состоянием страны, испытывают потребность в повышении доходов и на текущий момент имеют недостаток в денежных средствах, все же, полагают, что экономическая ситуация в стране в ближайшем будущем должна измениться в лучшую сторону и, соответственно, материальный уровень жизни должен возрасти.

Заключение

Выявленные экономические представления жителей Пермского региона появились в результате экономических реформ последних десятилетий, и обладают, как общими, так и специфическими чертами. Большинство респондентов испытывают экономическую тревожность, беспокоятся за свое материальное положение, испытывают потребность в повышении доходов. В более ранних исследованиях было выявлено, что существуют значительные различия в установках у жителей регионов и Центра России: для живущих в Центре характерны установки в большей степени на экономическую самостоятельность. Авторы объясняют этот факт тем, что в столицах и наиболее крупных городах концентрируется совершенно особый тип людей, который стремится к самостоятельности, свободе и независимости [6]. Предоставленное нами исследование опровергает этот факт: экономический кризис и непростая политическая ситуация влечет за собой изменения в экономических установках, даже у представителей российских регионов.

Статья подготовлена в результате проведения исследования РГНФ: 16-16-59002 а(р) - "Экономические установки и культурные ценности жителей Пермского края", 2016 - 2017

Список литературы:

1. Ефремова М. В., Лепшокова З. Х. Взаимосвязь ценностей и экономических установок у российских студентов: межконфессиональный анализ // Культурно-историческая психология. 2013. № 2. С. 18-27.
2. Лебедева Н. М. Ценности культуры, экономические установки и отношение к инновациям в России. Психология // Журнал Высшей школы экономики. 2008. Т. 5. № 2. С. 68–88.
3. Ляпина И. Ю., Соколов Р. В., Хван Н. С. Практика применения теории поколений в исследовании различий ценностей россиян (анализ результатов социологического исследования в г. Волжском Волгоградской области) // Primo Aspectu. 2014. Т. 18. № 16 (143). С. 105-107.
4. Павленко О. Б. Различия в ценностях, показателях социального капитала и экономических установках между жителями регионов России // Альманах современной науки и образования. 2012. № 1. С. 120-121.
5. Федотова В. А. Взаимосвязь ценностей и экономических установок у представителей разных поколений россиян // Психология в экономике и управлении. 2015. Т. 7, № 2. С. 111–120. DOI : 10.17150/2225-7845.2015.7(2).111-120.
6. Хащенко В. А. Субъективное экономическое благополучие и его измерение: построение опросника и его валидизация // Экспериментальная психология. 2011. Т. 4. № 1. С. 106-127.
7. Цены на нефть и их влияние на «личную» экономику и экономику страны. Еженедельный опрос «ФОМнибус». <http://fom.ru/Ekonomika/11847> (дата обращения 01.07.2016).
8. Шевцова О. В Соотношение социального капитала с экономическими установками, представлениями и моделями экономического поведения этнических групп // Альманах современной науки и образования. 2012. № 7. С. 169-176.

References:

1. Efremova M. V., Lepshokova Z H. Vzaimosvjaz' cennostej i jekonomicheskikh ustanovok u rossijskikh studentov: mezhhkonfessional'nyj analiz [The relationship between values and economic attitudes among Russian students: interfaith analysis]. *Kul'turno-istoricheskaja psihologija* [Cultural-historical psychology]. 2013. no 2. p. 18-27.
2. Lebedeva N. M. Cannoli culture, jekonomicheskie tanooki I otosenine k Innova ci jam v Rossii. *Psihologija* [The values of culture, economic attitudes and the attitudes towards innovations in Russia. Psychology]. *Zhurnal Bysshe holy kemonomimi* [Journal of Higher school of Economics]. 2008. no 2 (5). p. 68–88.
3. Latina I. Ju., Sokolov R.V., Evan N. S. Praktika primenienia teorii pokoleniy v issledovanii Razlichiy tsennostey Rossiyan (analog rezultatov sociologicheskogo issledovanija v g. Volzhskom Volgogradskoj oblasti) (The practice of applying the theory of generations in the study of the differences of values of Russians (analysis of results of sociological research in the city of Volzhsky, Volgograd region)). *Primo Aspects*. 2014. 18. № 16 (143). p. 105-107.
4. Pavlenko O. B. Razlichija v Tsennostyakh, pokazateljah socialnogo kapitala i jekonomicheskikh ustanovrah mezhdru zhitelyami regionov Rossii (Differences in values, indicators of social capital and economic attitudes between the residents of Russian regions). *Almanah sovremennoj nauki i obrazovanija* (Almanac of modern science and education). 2012. no 1. p. 120-121.
5. Fedotova V. A. Vzaimosvjaz connotes i jekonomicheskikh usta nook u predstavitelej rainy PO Kole NIJ Rossi Jan (Relationship of values and economic attitudes among representatives of different generations of Russians). *Psihologija v economize i up AVL Nii* (Psychology in economy and management). 2015. no 2 (7). p. 111–120. DOI: 10.17150/2225-7845.2015.7(2). Pp.111-120.
6. Hashhenko V. A. Subjective jekonomicheskoe Blago Olu Chie i ego inference: postpone okroshka i ego valid zac JA (Subjective economic well-being and its measurement: the construction of the questionnaire and its validation). *Jeksperimental'naja psihologija* (Experimental psychology). 2011. no 1 (4). p. 106-127.
7. Ceny na neft i ih vlijanie na „lichnuju” jekonomiku i jekonomiku strany. *Ezhenedelnyj opros „FOMnibus”*. <http://fom.ru/Ekonomika/11847> (date 01.07.2016).
8. Shevcova O. V Sootnoshenie social'nogo kapitala s jekonomicheskimi ustanovkami, predstavlenijami i modeljami jekonomicheskogo povedenija jetnicheskikh grupp (In the Ratio of social capital and economic attitudes, views, and models of economic behavior of ethnic groups). *Almanah sovremennoj nauki i obrazovanija* (Almanac of modern science and education). 2012. no 7. p. 169-176.